

ПРОЯВЛЕНИЯ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТАМИ

М.Ш.Ганиева

Д.С.Ходжаева

Н.М.Маджидова

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706359>

Актуальность. Анемия, являясь одним из проявлений хронических заболеваний почек (ХБП) у детей, характеризуется снижением уровня эритроцитов и гемоглобина ниже нормальных значений.

Цель исследования: оценить проявления анемии у детей с хроническим гломерулонефритом.

Материал и методы исследования: В исследование включены 40 детей с различными клиническими вариантами хронического гломерулонефрита (ХГН). Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей аналогичного возраста.

Результаты исследования: В группе детей с ХГН преобладают мальчики с максимальным распределением в возрасте 8-14 лет в обеих исследуемых группах. Повреждение почек проявлялось изменениями в общем анализе крови, мочи, изменениями на УЗИ, данных биопсии, снижении СКФ менее 60 мл/мин/1,73м² в течение 3-х и более месяцев. У больных с различными клиническими формами хронического гломерулонефрита в периоде обострения почечного процесса при поступлении в стационар отмечалось уменьшение количества эритроцитов ($P < 0,001$) и увеличение числа ретикулоцитов ($P < 0,01 - 0,001$) с появлением в крови клеток ранних этапов регенерации, которые не обнаруживались у практически здоровых детей, причём у детей с нефротической формой ХГН изменения были более выраженными. Существенных изменений среднего содержания гемоглобина в одном эритроците и цветного показателя у детей с различными клиническими формами хронического гломерулонефрита не отмечалось, что указывает нормохромный характер анемии. У больных гематурической формой хронического гломерулонефрита изменений гематокрита не выявлялось, но при нефротической форме заболевания отмечалось сравнительное уменьшение гематокритной величины ($P < 0,001, < 0,01$).

Выводы: У детей с различными клиническими формами хронического гломерулонефрита в периоде обострения почечного процесса выявлялись признаки нормохромной микросфероцитарной анемии с гемолитическим компонентом, что свидетельствует о присутствии в организме иммунных комплексов и системном поражении органов и систем.